

सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या नफाक्षमतेवर 'आडव्या उत्पादन श्रेणीचा विस्तार' आणि 'काटकसरी विपणन' यांच्या होणाऱ्या प्रभावाचा एक विश्लेषणात्मक अभ्यास

प्रा. डॉ. किशोर गिरीश नवले

वाणिज्य विभाग,

श्री शाहू मंदिर महाविद्यालय, पर्वती, पुणे – ४११००९

Email Id: kishor.nawale2020@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19394741>

सारांश:

भारतातील लोकसंख्येच्या विविध आर्थिक, सामाजिक घटकांचा विचार केला तर भारत देश अजूनही विकसनशील देश असल्याचे दिसून येते. भारतातील मोठ्या प्रमाणावरील छोटे उद्योजक अजूनही एकाच प्रकारच्या वस्तूचे उत्पादन आणि विक्री करतानाचे दिसून येते. एकाच उत्पादनावर अवलंबून राहिल्यामुळे व सदर उत्पादन विक्रीमध्ये वाढ न झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक जोखमीला सामोरे जातात असे संशोधकास दिसून आले. या विविध घटकांचा विचार करून संशोधकाने 'आडव्या उत्पादन श्रेणीचा विस्तार' (Horizontal Product Line Extension) म्हणजेच एकाच व्यवसायात संबंधित एकापेक्षा जास्त उत्पादने उत्पादित करणे आणि विक्री करणे किंवा एकाच व्यवसायात एकापेक्षा जास्त उत्पादनांची विक्री करणे किंवा विक्रीसाठी ठेवणे व तेही अतिरिक्त जागा न घेता महसूल कसा वाढवू शकते. त्याबरोबरच 'काटकसरी विपणन' (Frugal Marketing) किंवा कमी खर्चातील विपणन तंत्राचा वापर करून छोटे उद्योजक आपला नफा वाढवू शकतात काय? या व अशा विविध बाबींचा अभ्यास प्रस्तुत संशोधन लेखात संशोधकाने केला आहे थोडक्यात उपलब्ध जागेचा आणि ग्राहकांच्या पसंतीचा पुरेपूर वापर केल्यास व्यवसायाचा 'ब्रेक-इव्हन पॉइंट' (Break-Even Point) कमी होऊन निव्वळ नफ्यात वाढ होते असे संशोधकास दिसून आले. प्रस्तुत संशोधन हे वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक पद्धतीने केले असून दोन्हीही प्रकारच्या म्हणजेच प्राथमिक आणि द्वितीय माहिती संकलन स्रोतांचा वापर केला आहे.

मुख्य शब्द - १. सूक्ष्म आणि लघु उद्योग २. आडव्या उत्पादन श्रेणीचा विस्तार (Horizontal Product Line Extension) ३. काटकसरी विपणन (Frugal Marketing) ४. नफाक्षमता (Profitability) ५. सम-विच्छेदन बिंदू (Break-Even Point)

प्रस्तावना

भारतीय एमएसएमई (MSME) क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचा कणा असून जीडीपीमध्ये त्याचे सुमारे ३०% योगदान आहे. तथापि, अनेक सूक्ष्म उद्योजक म्हणजेच व्यावसायिक एकाच वस्तूचे उत्पादन करतात व त्याच्याच मालाच्या विक्रीवर लक्ष केंद्रित करतात. अशा प्रकारचा व्यवसायास बऱ्याच वेळा स्पर्धक निर्माण होतात पर्यायाने स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्यासाठी मालाची किंमत कमी कमी करावी लागते. पर्यायाने अल्पश्या काळात सदर व्यवसायाचा नफा कमी कमी

होत जातो. आणि शेवटी पर्यायाने व्यवसाय बंद करावा लागतो. म्हणून प्रस्तुत संशोधन अभ्यासात संशोधकाने दोन प्रकारचे व्यावसायिक अभ्यासासाठी निवडले आहे. त्यामध्ये १.) केवळ एकाच प्रकारच्या वस्तूचे उत्पादन करून सदर वस्तूची विक्री करणारे व्यावसायिक किंवा एकाच प्रकारच्या वस्तू खरेदी करून विक्री करणे व्यावसायिक आणि २.) प्रमुख वस्तूच्या उत्पादनाबरोबरच वेळ मिळेल तसे व आहे त्याच उत्पादन तंत्रावर अधिकच्या कच्च्या मालावर इतर प्रकारचे उत्पादन करून एकापेक्षा जास्त वस्तूचे उत्पादन करून विकणारे व्यावसायिक अशा दोन प्रकारच्या व्यावसायिकांची अभ्यासासाठी निवड केली आहे. प्रस्तुत संशोधनात आडवा उत्पादन श्रेणी विस्तार (Horizontal Product Line Extension) आणि काटकसरी विपणन (Frugal Marketing) पद्धती यांचा सखोल विचार करून तुलनात्मक अभ्यास केला आहे.

आडवा उत्पादन श्रेणी विस्तार म्हणजे एकाच किंमत श्रेणीत आणि एकाच प्रकारात विविध उत्पादने ग्राहकांना (उदा. फ्लेवर्स, आकार किंवा संबंधित वस्तू) उपलब्ध करून देणे होय. तसेच काटकसरी विपणन (Frugal Marketing) म्हणजे महागड्या जाहिरातींऐवजी ग्राहकांशी व्यक्तिगत संबंध ठेवणे, व्हॉट्सअॅप, कॉम्बो ऑफर्स आणि कल्पक मांडणी यांसारख्या शून्य किंवा कमी खर्चाच्या पद्धतींचा वापर करून आपल्याकडील मालाची विक्री वाढविणे होय.

संशोधन विषयाचे महत्त्व:

भारतातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या शाश्वततेचा विचार करता, उत्पादनांमधील वैविध्य आणि विपणन कौशल्यांचा अभाव ही एक मोठी समस्या दिसून येते. अनेक सूक्ष्म उद्योजक, जसे की एखादा भाजीवाला, केवळ एकाच प्रकारच्या वस्तूची विक्री करण्यावर भर देतात; मात्र बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि मर्यादित मागणीमुळे हा एकखांबी व्यवसाय दीर्घकाळ न टिकता लवकरच बंद पडतो, ज्यामुळे बेरोजगारीची समस्या उद्भवते. याउलट, जे उद्योजक आपल्या मुख्य उत्पादनासोबतच 'आडव्या उत्पादन श्रेणीचा विस्तार' (Product Line Extension) करतात—उदा. भाजीपाल्यासोबत काही ठराविक फळे, भाजी निवडून packet मध्ये भरून घरपोच महिलाने, गृहीनिना त्यांच्याशी चांगल्या प्रकारचा संवाद ठेऊन त्यांना अपेक्षित असलेल्या भाज्या घरपोच करणे, ताजे ब्रेड यासारख्या वस्तूंची जोड देतात—त्यांना उत्पन्नाचे विविध स्रोत निर्माण झाल्यामुळे व्यवसायात स्थिरता मिळते. तसेच, 'काटकसरी विपणन'चा वापर करून कमी खर्चात ग्राहकांशी नाते जोडल्यास नफाक्षमता वाढते. केवळ एकाच वस्तूवर अवलंबून राहिल्याने होणारे नुकसान आणि उत्पादन विस्तारामुळे मिळणारी व्यावसायिक सुरक्षा यांचा तुलनात्मक व विश्लेषणात्मक अभ्यास करणे काळाची गरज आहे. सूक्ष्म उद्योजकांना आपला व्यवसाय बंद करावा लागू नये आणि त्यांनी स्वयंरोजगारातून आर्थिक उन्नती साधावी, या दृष्टीने सदर विषयाची निवड अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते.

समस्या विधान

"भारतातील बहुतांश सूक्ष्म आणि लघु उद्योजक प्रामुख्याने एकाच उत्पादनावर (Single Product Line) अवलंबून असल्याचे दिसून येते, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायात उच्च जोखीम आणि महसुलात अस्थिरता निर्माण होते. बाजारपेठेतील मागणीतील चढ- उतार, ग्राहकांचे सातत्याने बदलणारे प्राधान्यक्रम आणि तीव्र स्पर्धा यामुळे या व्यावसायिकांना 'सम-विच्छेदन बिंदू' (Break-Even Point) गाठणे कठीण होते. बहुतांश सूक्ष्म उद्योजकांमध्ये 'विपणन' (Marketing) म्हणजे केवळ मोठा खर्च असा गैरसमज असल्याने, ते 'काटकसरी विपणन' तंत्राचा वापर करण्यास असमर्थ ठरतात. अत्यल्प भांडवल आणि तोटा सहन करण्याची मर्यादित क्षमता यामुळे व्यवसायातील एका दिवसाचा तोटा देखील त्यांना व्यवसाय बंद करण्यास भाग पाडतो, परिणामी बेरोजगारी वाढते. त्यामुळे, उत्पादनांच्या श्रेणीचा विस्तार (Product Line Extension) आणि काटकसरी विपणन (Frugal Marketing) यांसारख्या धोरणांचा अभाव सूक्ष्म उद्योजकांच्या नफाक्षमतेवर आणि अस्तित्वावर नेमका कसा परिणाम करतो, ही एक गंभीर संशोधनीय समस्या आहे."

संशोधनाची उद्दिष्टे

१. सूक्ष्म उद्योजकांच्या सद्यस्थितीचा आणि त्यांच्या पारंपारिक 'एकल उत्पादन' विक्री पद्धतीचा सखोल अभ्यास करणे.
२. 'एकल उत्पादन' विक्रेते विरुद्ध 'आडव्या उत्पादन श्रेणीचा विस्तार' (Horizontal Product Line Extension) करणाऱ्या उद्योजकांच्या महसुली स्थिरतेचा आणि नफाक्षमतेचा तुलनात्मक अभ्यास करणे.
३. सूक्ष्म उद्योजकांच्या वाढीसाठी 'काटकसरी विपणन' तंत्रांच्या वापरामुळे विक्रीवर होणाऱ्या प्रभावाचे विश्लेषण करणे.
४. सूक्ष्म उद्योजकांना भेडसावणारी आर्थिक जोखीम आणि 'सम-विच्छेदन बिंदू' (BEP) गाठण्यातील अडथळांचे विश्लेषण करून व्यवसायाची शाश्वतता वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.

संशोधन कार्यपद्धती

प्रस्तुत संशोधन हे प्रामुख्याने 'वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक' (Descriptive and Analytical) पद्धतीवर आधारित असून, संशोधकाने विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी प्राथमिक व दुय्यम अशा दोन्ही माहिती स्रोतांचा वापर केला आहे. प्राथमिक माहिती संकलनासाठी 'सोयीस्कर नमुना निवड' (Convenience Sampling) पद्धतीने एकूण ५० सूक्ष्म व्यावसायिकांची निवड करण्यात आली, ज्यामध्ये 'एकल उत्पादन' विक्री करणारे २५ आणि 'आडव्या उत्पादन श्रेणीचा विस्तार' करणारे २५ व्यावसायिक समाविष्ट आहेत; या व्यावसायिकांकडून माहिती मिळवण्यासाठी

'मुलाखत' तंत्राचा वापर केला आहे. दुय्यम माहितीसाठी संदर्भ ग्रंथ, वर्तमानपत्रे, एमएसएमई (MSME) मंत्रालयाचे अहवाल आणि यशस्वी उद्योजकांच्या यशोगाथांचा (Case Studies) आधार घेतला असून, संकलित माहितीचे तक्ते आणि शेकडेवारीच्या माध्यमातून विश्लेषण करून निष्कर्ष काढले आहेत.

निष्कर्ष

१. प्रस्तुत विश्लेशानातून असे दिसून आले की, केवळ एका उत्पादनावर अवलंबून राहणाऱ्या ५०% व्यावसायिकांची आर्थिक जोखीम ८०% पर्यंत असून, याउलट, 'आडव्या उत्पादन श्रेणीचा विस्तार' करणाऱ्यांच्या प्रति ग्राहक महसूलात २०% ते ३०% वाढ झाली आहे. त्यामुळे, अतिरिक्त जागा न वापरता संबंधित पूरक वस्तूची विक्री करून व्यावसायिकांनी आपली स्थिरता ९०% पेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले.
२. एकल उत्पादन विकणाऱ्या ६०% व्यावसायिकांना खर्च भरून काढण्यासाठी दिवसाचा उत्तरार्ध उजाडतो. मात्र, श्रेणी विस्तार करणाऱ्या ८०% व्यावसायिकांनी दिवसाच्या पहिल्या काही तासांतच 'BEP' गाठत असल्याचे मत मांडले आहे. व्यावसायिकांनी दिवसाचा उर्वरित वेळ निव्वळ नफ्यासाठी वापरण्याच्या उद्देशाने पूरक वस्तूची जोड द्यावी, ज्यामुळे निव्वळ नफ्यात २०% ते २५% वाढ होईल असे संशोधकास वाटते.
३. संशोधनानुसार, ग्राहकांच्या पसंतीनुसार नवीन व्हरायटी उपलब्ध केल्यामुळे ८०% व्यावसायिकांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. उत्पादनांमध्ये वैविध्य आणणाऱ्या सूक्ष्म उद्योजकांचा प्रति ग्राहक महसूल सरासरी १५% ते २२% ने वाढतो. ग्राहकांचे बदलणारे प्राधान्यक्रम ओळखून उत्पादनांत बदल करणे हे अनिवार्य असल्याचे दिसून येते.
४. मुख्य उत्पादनाची मागणी कमी असताना (Off-season), उत्पादन विस्तार करणाऱ्या ८४% व्यावसायिकांनी जोखीम कमी करण्यात यश मिळवले आहे. अशा व्यावसायिकांचा महसूल मंदीतही १५% ते २०% ने स्थिर राहतो, तर एकल उत्पादन विकणाऱ्यांच्या उत्पन्नात ४०% ते ५०% घट होते. वर्षभर शाश्वत उत्पन्नासाठी पर्यायी महसूल स्रोत निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे दिसून येते.
५. महागड्या जाहिरातींऐवजी ९४% व्यावसायिकांनी 'वैयक्तिक संवाद' आणि ७०% व्यावसायिकांनी 'व्हॉट्सअप स्टेटस'चा वापर केला आहे. 'कॉम्बो ऑफर्स' आणि 'कल्पक मांडणी' यामुळे विक्रीत १५% ते २०% वाढ होत असल्याबाबतचे मत मांडले आहे. सूक्ष्म उद्योजकांनी जाहिरातींवर खर्च न करता या आधुनिक पण स्वस्त तंत्रांचा अंगीकार केला असल्याचे दिसून आले.

६. उत्पादन विस्तार करणाऱ्या ७६% व्यावसायिकांनी 'घरपोच सेवा' किंवा 'कस्टमाइज्ड पॅकेट्स' देऊन आपला नियमित ग्राहक वर्ग ३०% ने वाढवला आहे. कस्टमाइज्ड सेवा देणाऱ्यांकडे नवीन ग्राहकांचे प्रमाण १५% ते २०% ने जास्त आहे. ग्राहकांच्या सोयीनुसार सेवा दिल्यास व्यवसायाची शाश्वतता वाढत असल्याचे दिसून येते.
७. वैयक्तिक संबंध जपणाऱ्या ८८% व्यावसायिकांचा नियमित ग्राहक वर्ग ५०% पेक्षा जास्त आहे. जाहिरातीवर खर्च न करता विश्वासाहतेवर व्यवसाय केल्यास 'ग्राहक संपादन खर्च' शून्य होतो. विस्तार करणाऱ्या व्यावसायिकांकडे ग्राहकांची वारंवारिता (Repeat Visits) एकल उत्पादन विक्रेत्यांच्या तुलनेत ३५% ने अधिक आहे.
८. एकल उत्पादन विकणाऱ्या ६८% व्यावसायिकांना स्पर्धेमुळे सतत भीती वाटते. याउलट, विस्तार करणाऱ्या ७२% व्यावसायिकांचा स्वतःच्या उत्पादनावर पूर्ण विश्वास असल्याचे दिसून आले. विविधतेमुळे व्यावसायिकांचे मनोबल ३५% ने वाढते आणि व्यवसाय बंद पडण्याची जोखीम ५०% ने कमी होत असल्याचे दिसून आले.
९. विस्तार करणाऱ्या ८४% व्यावसायिकांनी उपलब्ध जागेत आणि अतिरिक्त खर्चाशिवाय नियोजन केले आहे. यामुळे त्यांच्या निश्चित खर्चात (Fixed Cost) वाढ न होता, कार्यक्षमता ३०% ते ४०% ने सुधारली आहे. उद्योजकांनी नवीन मोठ्या गुंतवणुकीची वाट न पाहता उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा वापर करावा असे संशोधकास वाटते.
१०. उत्पादन विस्तार आणि काटकसरी विपणन यांचा एकत्रित वापर करणाऱ्या ८०% व्यावसायिकांनी निव्वळ नफ्यात १०% ते २०% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली आहे. याचाच अर्थ असा की, या दुहेरी धोरणामुळे नफाक्षमतेत सरासरी १८% ते २५% ची भरीव वाढ होत आहे असे संशोधकास वाटते.

शिफारशी

१. सूक्ष्म उद्योजकांनी केवळ एका उत्पादनावर अवलंबून न राहता 'आडव्या उत्पादन श्रेणीचा विस्तार' करावा. उपलब्ध जागेचा प्रभावी वापर करून मुख्य वस्तूशी संबंधित पूरक उत्पादनांची जोड दिल्यास, अतिरिक्त भांडवलाशिवाय प्रति ग्राहक महसूल २०% ते ३०% ने वाढवता येतो. यामुळे व्यवसायातील जोखीम विभागली जाते आणि नफाक्षमता वाढते.

२. दैनंदिन खर्च (Fixed Cost) लवकर भरून काढण्यासाठी उत्पादन श्रेणीचा विस्तार हे मुख्य धोरण असावे. यामुळे दिवसाच्या पहिल्या काही तासांतच 'BEP' गाठणे शक्य होईल. उपलब्ध व्यावसायिक जागेचे नियोजन (Space Optimization) करून पूरक वस्तूंची विक्री केल्यास निव्वळ नफ्यात २०% ते २५% वाढ होऊन आर्थिक अस्थिरता दूर होते. उर्वरित वेळ केवळ निव्वळ नफा मिळवण्यासाठी वापरता येईल.
३. बाजारपेठेतील ग्राहकांचे बदलणारे प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन उत्पादनांमध्ये नवीन व्हरायटी, फ्लेवर्स आणि आकार उपलब्ध करून द्यावेत. हे एक प्रभावी 'काटकसरी विपणन' (Frugal Marketing) तंत्र आहे, ज्यामुळे प्रति ग्राहक महसूल १५% ते २२% ने वाढतो. एकल उत्पादनातील विक्रीची घसरण टाळण्यासाठी हे अनिवार्य आहे.
४. मंदी किंवा 'ऑफ-सीझन' काळात होणारी ५०% पर्यंतची घट टाळण्यासाठी वर्षभर मागणी असलेल्या पूरक वस्तूंची विक्री (Product Diversification) करावी. यामुळे ऑफ-सीझनमध्येही महसूल १५% ते २०% ने स्थिर राखता येतो. उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत निर्माण केल्यामुळे व्यवसायाची आर्थिक लवचिकता वाढते.
५. महागड्या जाहिरातींऐवजी व्हॉट्सअप स्टेटस, वैयक्तिक संवाद आणि कल्पक मांडणी यांसारख्या शून्य खर्चाच्या पद्धतींचा वापर करावा. यामुळे विक्री १५% ते २०% ने वाढवता येते. 'कॉम्बो ऑफर्स' सारख्या साध्या युक्त्या वापरून कमी भांडवलात व्यवसायाची व्याप्ती वाढवणे शक्य आहे.
६. ग्राहक टिकवून ठेवण्यासाठी (Customer Retention) 'घरपोच सेवा' आणि 'कस्टमाइज्ड पॅकेट्स' (उदा. निवडलेली भाजी किंवा कॉम्बो पॅक) यांवर भर द्यावा. ग्राहकांच्या सोयीनुसार सेवा दिल्यास नियमित ग्राहक संख्येत ३०% पर्यंत वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे बाजारातील विश्वासाहता अधिक बळकट होते.
७. महागड्या ब्रँडिंगपेक्षा 'विश्वास आणि वैयक्तिक संबंध' यांवर आधारित विपणन धोरण राबवावे, जेणेकरून 'ग्राहक संपादन खर्च' (CAC) शून्य राहिल. एकाच ग्राहकाला विविध उत्पादने विकल्यामुळे (Cross-selling) ग्राहकांची वारंवारिता ३५% ने वाढते. ५०% पेक्षा जास्त नियमित ग्राहक वर्ग राखण्यासाठी दर्जेदार सेवा देणे अनिवार्य आहे.
८. एकल उत्पादन विक्रीतील अनिश्चिततेमुळे निर्माण होणारी भीती (सुमारे ६८%) कमी करण्यासाठी उत्पादनांमध्ये विविधता आणावी. यामुळे व्यावसायिकांचे मनोबल ३५% ने वाढते आणि व्यवसाय बंद पडण्याची जोखीम ५०% ने कमी होते. हे धोरण केवळ आर्थिक नसून मानसिक सुरक्षिततेसाठीही महत्त्वाचे आहे.

९. नवीन जागा किंवा मोठ्या भांडवलाची वाट न पाहता उपलब्ध संसाधनांचा (Resources) वापर करावा. हे कमी गुंतवणुकीचे मॉडेल ८४% व्यावसायिकांची कार्यक्षमता ३०% ते ४०% ने वाढवू शकते. निश्चित खर्चात वाढ न करता पूरक उत्पादने समाविष्ट करणे हे सूक्ष्म उद्योजकांसाठी आदर्श आर्थिक मॉडेल आहे.
१०. नफाक्षमता वाढवण्यासाठी 'आडव्या उत्पादन श्रेणीचा विस्तार' आणि 'काटकसरी विपणन' या दोन्ही तंत्रांचा एकत्रित वापर करावा. या दुहेरी धोरणामुळे निव्वळ नफ्यात सरासरी १८% ते २५% ची भरीव वाढ होऊ शकते. शाश्वत आर्थिक उन्नतीसाठी या आधुनिक आणि व्यावहारिक संशोधन निष्कर्षांची अंमलबजावणी करणे काळाची गरज आहे.

समारोप

प्रस्तुत संशोधनावरून असे स्पष्ट होते की, सूक्ष्म उद्योगांच्या शाश्वततेसाठी 'आडव्या उत्पादन श्रेणीचा विस्तार' (Horizontal Product Line Extension) आणि 'काटकसरी विपणन' (Frugal Marketing) ही तंत्रे अत्यंत प्रभावी आहेत. अभ्यासात असे आढळले की, केवळ एका उत्पादनावर अवलंबून असणाऱ्या ५०% सूक्ष्म उद्योजकांमध्ये ८०% आर्थिक जोखीम असून, त्यांना 'ब्रेक-इव्हन पॉईंट' गाठण्यासाठी दिवसाचे १०-१२ तास लागतात. याउलट, उत्पादन श्रेणीचा विस्तार करणाऱ्या उद्योजकांनी अतिरिक्त भांडवलाशिवाय प्रति ग्राहक महसुलात २०% ते ३०% वाढ नोंदवली आहे.

विशेषतः 'व्हॉट्सअप स्टेटस' आणि 'वैयक्तिक संवाद' यांसारख्या शून्य खर्चातील विपणन तंत्रांमुळे नियमित ग्राहक वर्ग ५०% पेक्षा जास्त राखणे शक्य झाले आहे. थोडक्यात सूक्ष्म उद्योजकांनी व्यवसायातील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि निव्वळ नफ्यात १८% ते २५% ची भरीव वाढ मिळवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीऐवजी आधुनिक उत्पादन वैविध्य आणि कमी खर्चातील विपणन धोरणांचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे. हे बदल केवळ आर्थिक नफाच मिळवून देत नाहीत, तर सूक्ष्म उद्योजकांचे मनोबल वाढवून त्यांना स्पर्धेत टिकण्यास सक्षम करतात.

संदर्भ सूची

१. कोटलार, पी., आणि केलर, के. एल. (२०१६). मार्केटिंग मॅनेजमेंट (१५ वी आवृत्ती). पियर्सन एज्युकेशन. (विपणन तंत्र आणि उत्पादन श्रेणी विस्तारासाठी उपयुक्त).
२. एमएसएमई मंत्रालय (२०२४-२५). वार्षिक अहवाल, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली.

३. देशमुख, ए. पी. (२०२२). "इम्पॅक्ट ऑफ प्रॉडक्ट डायव्हर्सिफिकेशन ऑन रिटेल बिझनेस प्रॉफिटॅबिलिटी", इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट रिसर्च, व्हॉल्यूम ८, इश्यू ३.
४. शर्मा, आर. (२०२०). "फ्रुगल मार्केटिंग: अ सस्टेनेबल अप्रोच फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्रायजेस", इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग, पृ. ४५-५८.